

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882258>

УДК 37.032 + 378.4

**ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССОВ
ЦИФРОВИЗАЦИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ**

А.А. Агишева,

кафедра химии и химической технологии, АРУ им. К. Жубанова

У. Сагитжан,

кафедра химии и химической технологии, АРУ им. К. Жубанова,

Гимназия № 32 им. М. Курмангалиевой,

г. Актобе

Аннотация: В статье рассматриваются приемы цифровизации при обучении химическим дисциплинам. Для этого используется обучающий You Tube канал. Задания включают работу с имеющимися видеозадачами и публикацию новых видеоматериалов. Проведен опрос обучающихся. Анализ результатов реализован с позиций ценностных ориентаций.

Ключевые слова: цифровизация образования, обучающий You Tube канал, творческие задания, профессиональные компетенции, ценностные ориентации

**VALUE ASPECTS OF DIGITALIZATION
PROCESSES IN HIGHER EDUCATION**

A.A. Agisheva,

Chemistry and Chemical Technology Department, K. Zhubanov ARU

U. Sagitzhan,

Chemistry and Chemical Technology Department, K. Zhubanov ARU,

Gymnasium No 32 named after M. Kurmangalieva,

Aktobe city

Annotation: The article discusses digitalization techniques in teaching chemical disciplines. For this, a training You Tube channel is used. Tasks include working with existing video problems and publishing new video materials. A survey of students was conducted. The analysis of the results is implemented from the standpoint of value orientations.

Keywords: digitalization of education, a training You Tube channel, creative tasks, professional competencies, value orientations

В условиях стремительного развития информационных технологий и научно-технического прогресса становится совершенно очевидным, что инновационные преобразования сферы образования, в первую очередь, связаны с ее цифровизацией, обусловленной возможностями мировой паутины [1] с доступом к информации, участием в мероприятиях [2], получением диплома в удаленном режиме. Современное химическое образование невозможно без обучающих и профессиональных прикладных компьютерных программ визуализации, расчета, моделирования [3]. Обучение ведется на ресурсах массовых открытых онлайн курсов (МООК) и YouTube [4].

Но надо понимать – инновации в образовании должны иметь аксиологическую составляющую, быть направлены на человека, его проблемы и интересы. В противном случае университет выпускает профессионально подготовленных специалистов, не осознающих при этом своей ценности для общества и своего собственного будущего [5]. В данной работе среди обучающихся – пользователей You Tube канала «Учи химию с нами» [6], используемого в учебном процессе на кафедре химии и химической технологии АРУ им. К. Жубанова, был проведен опрос с целью мониторинга ценностного восприятия выполняемых заданий, результаты которого приведены ниже.

72,5 % респондентов знакомы с You Tube каналом «Учи химию с нами»; 20 % – «Онлайн химическая школа»; 5 % – «Химия в школе»; 2,5 % – «Химия – легко», что говорит об узнаваемости канала среди студентов ОП – химия.

87,5 % информантов при входе на You Tube канал обращают внимание на его качество; 5 % – число подписчиков; 5 % – на новинки в базе; 2,5 % – на цифровые инструменты, тем самым оказывается

предпочтение качественному контенту, применимому в профессиональной сфере (рис. 1, 2).

45 % опрошиваемых считают, что на You Tube канал «Учи химию с нами» следует добавить технологии и информацию, нужные учителю; 35 % – задачи ЕНТ (единого национального тестирования); 10 % – видео в формате Тик-Ток; 10 % – не нужна лишняя информация, и в этом проявляется ценностное отношение большинства к будущей профессии и своей роли учителя.

1. Қандай You-Tube канал білесіздер?

40 ответов

- А) Химия мектепте
- В) Химияны бізбен оқы
- С) Химия оңай
- Д) Онлайн химия мектебі

2. You-Tube каналға кіргенде ең бірінші назар

40 ответов аударатындарыңыз?

- А) Сапасына
- В) Оқырман санына
- С) Жаңа базасына
- Д) Цифрлық технологиялық құралына

3. Бұл You-Tube каналға қандай қосымша бөліктер
40 жауап бергендерге сұрастырылды?

- А) ҰБТ есептерін
- В) Тик-ток форматтағы видео
- С) Артық мәліметтер керек емес
- Д) Мұғалімдерге керек технология және ақпарат

4. Өз қалауларыңызбен видео саласыздар ма?

39 жауап бергендерге сұрастырылды.

- А) Баға алу үшін саламыз
- В) Қызықты болғаны үшін саламыз
- С) Апайдың контенті үшін саламыз
- Д) Видео түсірген ұнайды

5. Осындай You-Tube канал көріп қандай ой
40 жауап бергендерге сұрастырылды?

- А) Сапалы контенттердің артуы
- В) You-Tube канал шығаруға тиімді ой
- С) Оқу процесіне қосымша ақпарат реті
- Д) Заманауи тренді қалыптастыру

6. «Химияны бізбен оқы» You-Tube каналды
қаншалықты жиі қарайсыз?

40 жауап бергендерге сұрастырылды.

- А) Баға үшін қараймын
- В) Есептерді түсіну үшін қараймын
- С) Қолым бос кезде ғана қараймын
- Д) Мүлде қарамас едім

7. YouTube каналмен жұмысты қалай

40 ответов бағалайсыз?

- А) Мен үшін үлкен стресс болды
- В) Видео түсіруді үйрендік
- С) Есеп шығаруды үйрендік
- Д) Естелік болатын студенттік өмір

8. Сабақ беру процесі қаншалықты тиімді көрсетіледі?

40 ответов

- А) Ешқандай тиімділігі жоқ
- В) Видео материал арқылы түсіндірмесі түсінікті
- С) Оқу процесі тиімді тәсілдермен өткізіледі
- Д) Оқу процесі жаңартылған бағдарламаға негізделген

9. YouTube каналдың артықшылықтары қандай?

40 ответов

- А) Каналға доступ ашық
- В) Каналда керекті тақырыптар бар
- С) Болашақ мамандығымға қажеті болады
- Д) Ондай каналдар артығымен бар

10. Каналға видео жасау арқылы есеп шығару

40 ответов үйренуге бола ма?

- А) Одан да тақтаға шығарған тиімді
- В) Видео жасағанда формула оңай есте қалады
- С) Есепті тек практикада жүргенде үйренуге болады
- Д) Видео жасағанда есеп үйрену мүмкін емес

11. Меңгерген дағдылардың болашақ мамандыққа
40 ответов қажеті бола ма?

- А) Әрине, цифрлық технологияға жатқандықтан
- В) Видео жасау білім берудегі әдіс-тәсілдердің біреуі
- С) You-Tube каналды өзім де ашамын
- Д) Видео жасату орнына басқа дағды меңгерту керек еді

12. Бейне материал арқылы химияны үйренуге
39 ответов бола ма

- Д) Видео жасату орнына басқа дағды меңгерту керек еді
- В) Видео қолдану білім берудегі әдіс-тәсілдердің біреуі
- С) Видео қолдану білім берудегі жалғыз әдіс-тәсілі болмау керек
- Д) Видео қолдану кітап оқудан жалықтырады, жиі қолдануға болмайды

Рисунок 1 – Результаты опроса пользователей You Tube канала

13. Бейне материал жасағанда туындаған
39 ответов мәселелер?

- А) Уақыт көп кетті
- В) Шыдамдылық керек
- С) Видео қолдану білім берудегі жалғыз әдіс-тәсілі болмау керек
- Д) Техникалық құралдар қажет болды

14. Бейне сабақ ұзақтығы қандай болу
39 ответов керек?

- А) 3-5 минут
- В) 5-10 минут жеткілікті
- С) 10-15 минут көлемінде
- Д) 15 минуттан артық

15. Бейне есеп ұзақтығы қандай болу керек?

39 ответов

- А) 1-2 минуттан артық емес
- В) 3-5 минут
- С) 5-7 минут көлемінде
- Д) 7-10 минут

Рисунок 2 – Ответы на вопросы (продолжение)

43,6 % испытуемых полагают, что интересно пополнять базу видеозадач; 23,1 % – нравится снимать видео; 20,5 % – пополняют ради оценки; 12,8 % – ради увеличения контента преподавателя, этим подтверждается полезность контента на канале (43,6 %), а также развитие цифрового навыка (23,1 %).

60 % интервьюируемых рассматривают You Tube канал в качестве дополнительной информации; 22,5 % – увеличения качественного контента; 10 % – формирования современного тренда; 7,5 % – полезной идеи, определяя канал, как источник цифрового дидактического материала.

70 % анкетированных смотрят You Tube канал «Учи химию с нами», чтобы разобраться в задачах; 25 % – только, когда есть свободное время; 2,5 % – только ради оценки; 2,5 % – совсем бы не смотрел, а значит, материалы канала способствуют самостоятельной работе обучающихся.

45 % обследованных воспринимают канал, как память о студенчестве; 30 % – научились решать задачи; 20 % – научились снимать видео; 5 % – как сильный стресс, таким образом работа на канале воспринимается, как нечто преходящее (45 %), совершенствующее определенные навыки (30 % и 20 %). У ряда (5 %) обучающихся цифровые технологии вызывают отрицательные ассоциации.

50 % респондентов признают, что видеоматериалы объясняются доступно; 32,5 % – что учебный процесс организован выигрышными приемами; 12,5 % – на основе обновленной программы, 5 % – нет никакой пользы, исходя из этого можно говорить о возможности использования материалов канала в работе.

45 % отвечающих на вопросы признают преимуществами то, что на канале есть полезные темы; 30 % – канал находится в открытом доступе; 25 % – полезен для будущей профессии; при этом никто не выбрал ответ, что таких каналов достаточно, рассматривая канал с профессиональной точки зрения.

72,5 % откликнувшихся считают, что при выполнении видеозадач легко запоминаются формулы; 17,5 % – что задачам можно научиться только во время педагогической практики; 5 % – что полезнее решать на доске; 5 % – что при выполнении видео невозможно научиться решать задачи, доказывая, что большинство успешно формирует необходимые навыки.

75 % опрошенных полагают, что привитые навыки полезны, так как являются цифровыми технологиями; 20 % – что выполнение видеозадач – одна из образовательных методик; 5 % – что сами откроют You Tube канал; при этом никто не выбрал ответ, что вместо выполнения видео надо было освоить другой навык, признавая значение цифровых технологий в образовательном процессе.

71,8 % респондентов видят, что использование видеоматериалов – один из приемов обучения; 17,9 % – что выполнение видео не должно быть единственным методом в обучении; 5,1 % – что нельзя часто использовать видео, так как отучают читать книги; 5,1 % – вместо выполнения видео следует освоить другой навык, принимая ценность цифровизации образования.

56,4 % участников опроса находят, что для создания видеоматериала нужно терпение; 30,8 % – уходит много времени; 10,3 % – что необходимы технические инструменты; 2,6 % – использование видео не должно быть единственным приемом в образовании, этим же указывая на необходимость улучшения соответствующих умений и навыков.

35,9 % ответивших оценивают оптимальную длительность видеурока 3-5 минут; 30,8 % – 5-10 минут; 28,2 % – 10-15 минут; и только 5,1 % – свыше 15. 53,8 % обследуемых представляют оптимальную длительность видеозадачи 3-5 минут; 23,1 % – 1-2 минут; 12,8 % – 5-7 минут; 10,3 % – 7-10 минут.

По результатам опроса можно видеть, что You Tube канал «Учи химию с нами» обучающиеся в большинстве своем находят

узнаваемым источником цифровых дидактических материалов, полезных для формирования и развития профессиональных компетенций по решению задач и цифровых навыков при съемке видео, применимых в профессиональной сфере, способствующих самостоятельной работе обучающихся, тем самым признавая значение цифровых технологий в образовании и ценность цифровизации образования, формируя ценностное отношение к будущей профессии и своей роли учителя.

Ценностные ориентации являются определяющей структурой в формировании и развитии мотивационной сферы личности, позволяя реализовать личностный потенциал в профессиональной деятельности [7]. Можно заключить, что работа с творческими заданиями на You Tube канале «Учи химию с нами» способствует направленности личности обучающихся на получение знания и овладение профессией, готовности обеспечить успешность профессиональной деятельности и социальную адаптацию в быстро меняющейся образовательной среде [8].

Список литературы

[1] Агишева А.А. Значение навыков работы в сети интернет в решении задач НИРС / А.А. Агишева, Ж.Б. Чилдебаев, Н.Т. Манапов // Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Естественно-географические науки». – Алматы. – 2011. № 1 (27). 85-90 с.

[2] Естурина К.Б. Проведение открытых учебных мероприятий в удаленном режиме / К.Б. Естурина, А.Т. Агишев, А.К. Умбеткулова // Мат. V м-нар. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам». – Мозырь, 2013. 78-80 с.

[3] Агишев А.Т. Новейшие программные средства в повышении качества образовательных материалов / А.Т. Агишев, Н.Т. Манапов // Мат. м-нар. науч.-практ. конф. «Современные актуальные проблемы естественных наук». – Актобе, 2014. Т. 2. 292-296 с.

[4] Agisheva A.A., Doszhanova N.D., Elgondina D.E. New Pedagogical Approaches and Interactive Forms of Teaching Chemical Courses / A.A. Agisheva, N.D. Doszhanova, D.E. Elgondina // Вестник АРГУ им. К. Жубанова. – Актобе. – 2020. № 1 (59). 77-81 с.

[5] Агишева А.А. Деформация ценностной сферы при дистанционном обучении в экстремальных условиях на примере обучающихся по естественно-научным программам / А.А. Агишева, Ж.Ж. Кукунов // Мат. XIII м-нар. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам». – Мозырь, 2021. 3-5 с.

[6] Агишева А.А. Современные креативные решения для достижения целей химического образования / А.А. Агишева // Мат. м-нар. науч.-практ. конф. «Наука и образование: актуальные проблемы естествознания и экономики». – Оренбург, 2020. 11-19 с.

[7] Кирьякова А.В. Особенности формирования ценностных ориентаций студентов социально значимых специальностей / А.В. Кирьякова, А.И. Нуфтиева, А.А. Агишева // Мат. м-нар. науч.-практ. конф. «Современные актуальные проблемы естественных наук». – Актобе, 2014. Т. 2. 267-271 с.

[8] Толесинова И.С. Степень ценностного восприятия результатов обучения в ВУЗе как мера целенаправленного развития личности будущего специалиста / И.С. Толесинова, А.А. Агишева, С.Д. Дузелбаева, Л.Т. Маметкулова // Мат. IV м-нар. науч. конф. «Поколение будущего – 2015». – Курск, 2015. Т. 2. 166-169 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Agisheva A.A. The value of Internet skills in solving research and development problems / A.A. Agisheva, Zh.B. Childebaev, N.T. Manapov // Bulletin of KazNPU named after. Abai. Series "Natural Geographical Sciences". – Almaty. – 2011. No. 1 (27). 85-90 s.

[2] Esturina K.B. Conducting open training events remotely / K.B. Yesturina, A.T. Agishev, A.K. Umbetkulova // Mat. V m-нар. scientific-practical. conf. "Innovative technologies for teaching physical and mathematical disciplines." – Mozyr, 2013. 78-80 p.

[3] Agishev A.T. The latest software tools in improving the quality of educational materials / A.T. Agishev, N.T. Manapov // Mat. m-нар. scientific-practical. conf. "Modern actual problems of natural sciences". – Aktobe, 2014. Т. 2. 292-296 p.

[4] Agisheva A.A., Doszhanova N.D., Elgondina D.E. New Pedagogical Approaches and Interactive Forms of Teaching Chemical

Courses / A.A. Agisheva, N.D. Doszhanova, D.E. Elgondina // Bulletin of the Argu. K. Zhubanova. – Aktobe. – 2020. No. 1 (59). 77-81 p.

[5] Agisheva A.A. Deformation of the value sphere in distance learning in extreme conditions on the example of students in natural science programs / A.A. Agisheva, Zh.Zh. Kukenov // Mat. XIII min. scientific-practical. conf. "Innovative technologies for teaching physical, mathematical and vocational disciplines." – Mozyr, 2021. 3-5 p.

[6] Agisheva A.A. Modern creative solutions to achieve the goals of chemical education / A.A. Agisheva // Mat. m-nar. scientific-practical. conf. "Science and Education: Actual Problems of Natural Science and Economics". – Orenburg, 2020. 11-19 p.

[7] Kiryakova A.V. Features of the formation of value orientations of students of socially significant specialties / A.V. Kiryakova, A.I. Nuftiev, A.A. Agisheva // Mat. m-nar. scientific-practical. conf. "Modern actual problems of natural sciences". – Aktobe, 2014. Т. 2. 267-271 p.

[8] Tolesinova I.S. The degree of value perception of learning outcomes at the university as a measure of the purposeful development of the personality of a future specialist / I.S. Tolesinova, A.A. Agisheva, S.D. Duzelbaeva, L.T. Mametkulova // Mat. IV min. scientific conf. "Generation of the Future – 2015". – Kursk, 2015. Т. 2. 166-169 p.

© А.А. Агишева, У. Сагитжан, 2023

Поступила в редакцию 28.03.2023

Принята к публикации 06.04.2023

Для цитирования:

Агишева А.А., Сагитжан У. Ценностные аспекты процессов цифровизации в высшем образовании // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-1(28). С. 108-118. URL: <https://ip-journal.ru/>